

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

ESTADO NEOLIBERAL E O SURGIMENTO DE CONTRATOS DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS

Ariadne Ferreira de Sousa¹

Mônica Chiodi²

Aparecida Chiodi³

DOI:10.5281/zenodo.15033683

¹Mestranda em Políticas Sociais - UFMT, ariadne.sousa@ufmt.br

²Mestranda em Estudos Jurídicos com ênfase em Direito Internacional – MUSTY, monica.chiodi@unemat.br

³Mestre em Direito do Trabalho e Relações Internacionais – UNTREF, chiodiadv@hotmail.com

Resumo

O fortalecimento do neoliberalismo no Brasil nos anos 90 impulsionou a reestruturação produtiva, com novos padrões organizacionais e tecnológicos, e formas distintas de organização social do trabalho. Surgiram métodos participativos como resposta, impulsionados por diversas causas, conforme abordado por Ricardo Antunes. Este ensaio tem como objetivo analisar a intensificação da terceirização, considerando o progressivo fechamento do Estado em relação a suas responsabilidades sociais. O procedimento metodológico adotado foi a pesquisa bibliográfica, com consultas a fontes como sites, livros e artigos científicos. O Estado atua seletivamente, favorecendo positivamente os interesses do capital e negativamente os interesses anticapitalistas, resultando em políticas aparentemente sociais que, na verdade, favorecem o capital (Offe, 1984). Nas considerações finais, ressalta-se a necessidade de mobilização da classe trabalhadora para resistir e pressionar por mudanças que protejam os direitos e a dignidade dos trabalhadores, a fim de combater o desmantelamento do Estado de bem-estar social.

Palavras-Chaves: Estado de Bem-Estar Social; Flexibilização do trabalho; Neoliberalismo.

1. INTRODUÇÃO

A partir dos anos 90, o Brasil testemunhou um notável fortalecimento do neoliberalismo, que promove a redução do papel do Estado na economia e a adoção de políticas de livre mercado. Isso teve um impacto significativo no processo de reestruturação produtiva do país. As empresas, impulsionadas pela lógica neoliberal, foram levadas a adotar novos padrões organizacionais e tecnológicos, bem como novas formas de organização social do trabalho (ANTUNES, 2018).

Essa intensificação da reestruturação produtiva resultou em mudanças profundas nos ambientes de trabalho. A flexibilização do trabalho, uma estratégia adotada pelas empresas para se adaptar às demandas do mercado em constante, desempenhou um papel central nesse processo. A flexibilização permitiu a contratação de trabalhadores precarizados, parciais ou terceirizados, proporcionando às empresas maior agilidade e redução de custos. Situação que permitiu, também, a expansão de práticas dedicadas à contornar as leis trabalhistas estabelecidas para proteger os direitos dos trabalhadores.

A prática cada vez mais comum ao terceirizar as empresas transferem a responsabilidade pelo trabalho a outras empresas, reduzindo assim sua própria responsabilidade direta pelos direitos trabalhistas e benefícios sociais dos trabalhadores envolvidos. Essa estratégia, embora ofereça flexibilidade e redução de custos às empresas, resulta em condições precárias de trabalho e salário, falta de estabilidade e menor proteção social para os trabalhadores terceirizados.

Essas transformações foram impulsionadas por várias causas interconectadas. Os avanços tecnológicos e as mudanças nos padrões de consumo global exigiram que as empresas se tornassem mais ágeis e competitivas. A pressão por lucratividade, imposta por investidores e acionistas, levou à busca de estratégias que permitissem redução de custos e aumento da eficiência. Além disso, o próprio neoliberalismo, que enfatiza intervenção estatal na economia, incentivou a flexibilização e a terceirização como formas de alcançar maior liberalização do mercado de trabalho (ANTUNES, 2018).

Nesse contexto de intensificação da reestruturação produtiva e da expansão da terceirização, é crucial examinar o papel do Estado. É evidente que houve uma mudança na postura do Estado brasileiro em relação às suas responsabilidades sociais. Através de políticas neoliberais, o Estado gradualmente se retirou do âmbito da proteção e garantia dos direitos trabalhistas, favorecendo maior liberdade para as empresas no gerenciamento das relações de trabalho.

Diante desse cenário, torna-se fundamental resgatar e reavaliar os fundamentos teóricos que embasam a concepção de um Estado socialmente responsável. É necessário refletir sobre as garantias cidadãs e os direitos dos trabalhadores em um contexto de crescente neoliberalismo e terceirização.

2. METODOLOGIA

A pesquisa se desenvolveu por meio do tipo bibliográfica, com a revisão de literaturas, pesquisando artigos científicos na temática em políticas públicas com enfoque voltado a compreensão do Estado Liberalista e a transformação no Estado Neoliberal. A interpretação foi realizada por uma análise hipotética dedutiva, por meio do qual a interpretação sobre as formas de contratações com o instituto da terceirização ocorre com a discussão entre a literatura existente quanto ao neoliberalismo e seus impactos nos contratos de terceirização praticados e reconhecidos no contexto político, social, econômico e normativo. A pesquisa bibliográfica ocorreu com a seleção de livros e artigos que deram o fundamento pertinente na pesquisa apresentadas.

3. O PAPEL DO ESTADO DIANTE DA TERCEIRIZAÇÃO: DESAFIOS E RESPONSABILIDADES

O papel do Estado diante da terceirização envolve uma análise da contradição entre os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988 e a realidade de persistente desigualdade social no Brasil. A Constituição define o país como uma República Federativa, fundamentada em um Estado Democrático de Direito, com base nos valores de soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e pluralismo político. No entanto, observamos que essa desigualdade social ainda prevalece em nossa sociedade.

Ao discutir a função do Estado diante da terceirização, é necessário examinar a forma como o Estado tem atuado na promoção da igualdade social e na garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, como preconizado na Constituição. A existência de uma desigualdade social perversa aponta para a necessidade de avaliar se o Estado tem desempenhado, efetivamente, suas responsabilidades na implementação de políticas públicas que visem reduzir essa desigualdade e promover uma sociedade mais justa.

A reflexão sobre a dinâmica do Estado diante da terceirização, considerando os princípios constitucionais, contribui para analisar como as políticas neoliberais adotadas têm

impactado a desigualdade social e quais são os desafios enfrentados pelo Estado no cumprimento de suas responsabilidades no âmbito das relações de trabalho e da proteção dos direitos dos trabalhadores. O termo Estado foi citado inicialmente por Maquiavel na obra *O Príncipe*, como se sabe, com estas palavras: "Todos os estados, todos os domínios que imperaram e imperam sobre os homens, foram e são ou repúblicas ou principados" (MAQUIAVEL, 2019, p.5).

Vimos que o Estado desempenha um papel fundamental na reprodução do sistema capitalista e na garantia das condições necessárias para a acumulação de capital. Sendo assim, embora o Estado, mesmo não sendo capitalista em si, é influenciado e operacionalizado dentro de um contexto capitalista, refletindo os interesses e dinâmicas desse sistema econômico. (OFFE, 1984).

É neste sentido que, com a intensificação do processo de reestruturação produtiva neoliberal e a crescente adoção da terceirização, torna-se cada vez mais necessário refletirmos sobre a participação do Estado, que progressivamente tem se distanciado de suas responsabilidades sociais. Afinal, pela construção de ideias ao longo do artigo concordamos com o Marx (2005) quando afirma que o Estado tem como único propósito a opressão de uma classe sobre outra, sendo um instrumento de proteção da classe dominante.

Como destacado por István Mészáros (2011, p. 72) cabe ao Estado "prover algumas necessidades reais do conjunto social (da educação à saúde e da habitação e manutenção da chamada "infraestrutura" ao fornecimento de serviços de seguridade social)". No entanto, é importante reconhecer a contradição inerente ao fato de que o Estado deve ajustar constantemente suas funções reguladoras para acompanhar a dinâmica em constante mudança do processo de reprodução socioeconômico. Nesse contexto, o Estado complementa politicamente e fortalece a dominação do capital contra forças que poderiam desafiar as enormes desigualdades existentes.

Não há dúvida de que, para o capitalismo evoluir e continuar o seu funcionamento, o Estado é fundamental nesse processo. Como já mencionado por István Mészáros (2011, p. 76): "o capital é um modo singular de controle sociometabólico e, nessa qualidade - o que é muito compreensível -, é incapaz de funcionar sem uma estrutura de comando adequada". Nesse sentido, no capitalismo, tanto a economia quanto a política têm influências significativas e interdependentes uma sobre a outra.

De fato, é importante compreender o processo de valorização do capital realizado pelo Estado através da implementação de políticas com uma aparência social, mas que, em essência,

salvaguardam os interesses capitalistas. Para abordar essa relação, Claus Offe (1984) dialogou com duas teorias distintas: a teoria da influência e a teoria dos fatores limitativos.

Offe (1984, p. 142) considera que estas duas teorias são insuficientes para evidenciar o caráter classista do Estado, pois elas “[...] insistem no fato das limitações estruturais à possibilidade de ação, na falta de soberania das instituições e dos processos políticos”. Assim sendo, elas se concentram na análise das influências externas que moldam o processo político, sem aprofundar a compreensão do conteúdo de classe presente nessas dinâmicas. Em outras palavras, essas teorias não abordam adequadamente como as relações de classe afetam o funcionamento e as decisões do Estado, deixando de lado a dimensão intrinsecamente ligada ao caráter classista do Estado.

Nesse aspecto, a natureza de classe do Estado pode ser explicada pela dupla seletividade, como Claus Offe (1984, p. 150) afirma:

[...] o Estado preenche sua função de coadjuvante na formulação de um interesse positivo de classes, ao passo que funciona negativamente [...] como órgão de repressão, contra articulações de interesses contrários. Somente a junção dessas duas seletividades – a positiva, e a imposição autoritária de um interesse de classes – assegura o caráter de classe do Estado.

Dessa forma, a dominação estatal só é de classe quando é construída para proteger o capital tanto de sua própria falsa consciência quanto de uma consciência capitalista. Em resumo, o Estado atua como um instrumento que favorece a classe dominante, tanto ao promover seus interesses como ao reprimir os interesses contrários (Offe, 1984).

De acordo com Ricardo Antunes (2018), a realidade atual apresenta grave desrespeito aos direitos trabalhistas no país, comparável aos tempos de escravidão, resultando em uma completa terceirização do trabalho e uma drástica redução da classe trabalhadora assalariada. Esse processo acarreta o desmantelamento dos direitos laborais, colocando os trabalhadores em situações precarizadas, com salários reduzidos, e proporcionando uma economia de custos para as empresas, às custas de infringir seus direitos e minar a força dos sindicatos.

Antunes (2018, p. 193) ressalta que o projeto de terceirização representa uma regressão sem precedentes na história moderna do trabalho no Brasil, uma imposição do mundo financeirizado que abarca não apenas o setor bancário, mas também grandes empresários industriais, agroindustriais e do ramo de serviços, todos dependentes e subordinados, em um contexto mais amplo, ao capital financeiro.

Essa situação impõe uma condição preocupante para os trabalhadores, já que a terceirização e a precarização das atividades laborais repercutem negativamente em suas

condições de trabalho e bem-estar. É evidente que essas mudanças não só afetam a vida dos trabalhadores, mas também impactam a dinâmica do mercado de trabalho e na distribuição de renda no país. O cenário descrito por Antunes revela um quadro alarmante de desigualdade e desvalorização do trabalho, demandando atenção e ação por parte da sociedade e das autoridades competentes para proteger os direitos e a dignidade dos trabalhadores no Brasil.

Nesse contexto, a terceirização, que anteriormente era uma ocorrência excepcional, está se tornando cada vez mais predominante, trilhando um caminho de enfraquecimento do Estado de bem-estar social. As diferentes formas assumidas pelo trabalho têm em comum a presença de uma erosão dos empregos acompanhada pela corrosão dos direitos trabalhistas.

As denominadas modalidades atípicas de trabalho, como “empreendedorismo”, “cooperativismo”, “trabalho voluntário” etc., se configuram gradualmente como formas de ocultamento do trabalho assalariado, permitindo aumentar ainda mais as distintas formas de flexibilização salarial, de horário, funcional ou organizativa (ANTUNES, 2018, p. 198).

Essa expansão da terceirização e a maior participação das atividades terceirizadas nos processos produtivos têm impactos diretos no aumento do valor do capital das empresas, contribuindo para a geração de mais-valor. Afinal, “com o neoliberalismo, a financeirização e a privatização – essa trípole profundamente poderosa e destrutiva –, ampliou-se num mosaico de trabalhos terceirizados” (ANTUNES, 2018, p. 199).

Qual seria a forma de enfrentamento por parte da classe trabalhadora para combater esse desmonte dos direitos trabalhistas? Podemos afirmar que seria pela capacidade de resistência e fortalecimento das bases sindicais? Qual seria o poder de negociação do trabalhador diante da precarização do trabalho? Para Jaime Osorio (2014), o Estado capitalista reflete as relações de poder entre as classes sociais. Em essência, o Estado é uma condensação de relações sociais que fortalece e molda a correlação de forças em favor daqueles que detêm o poder, ao mesmo tempo em que neutraliza a força dos grupos dominados.

O trabalhador, que muitas vezes já se encontra em condições precárias de estabilidade não se vê em condições de fazer exigências, afinal, o mercado de trabalho está sobrecarregado com um exército de reserva, pronto para substituir aquele que não aceite o que foi imposto pelo empresariado.

Para Mota (2009, p. 63),

[...] a progressiva expansão do exército industrial de reserva, cuja formação seja consubstanciada por desempregados temporários ou permanentes engrossa as fileiras da força de trabalho disponível e disposta a assumir qualquer tipo de emprego, o que favorece o rebaixamento salarial e possibilidades inimagináveis de precarização.

Outro ponto de preocupação reside na clara intenção de enfraquecer as entidades que representam os trabalhadores, através do fim da contribuição sindical. Diante disso, aumentam as dúvidas sobre a capacidade de os trabalhadores se mobilizarem e exercerem seu poder de pressão sem o fortalecimento dos sindicatos. E, sem eles, qual será o poder de mobilização dos trabalhadores?

Para Mota (2009, p. 63)

Uma das maiores perdas para os trabalhadores foi o comprometimento do seu potencial político-organizativo. Esse comprometimento se deveu a diversos fatores, entre eles, as novas práticas de gestão da força de trabalho, cujas expressões mais visíveis foram a “cultura” participativa inaugurada com os CCQs e as modalidades de externalização de parte dos processos de trabalho através das terceirizações, da compra de serviços, do trabalho em domicílio, por tarefa, etc. Enquanto o participacionismo alimentava a passivização do trabalhador nos seus locais de trabalho, os mecanismos de externalização imprimiam novos meios de controle e dominação sob o argumento da autonomia do trabalhador por conta própria e da ideologia da empregabilidade.

Marx (2014) destaca o elemento da conscientização dos trabalhadores e, assim, introduz a importância do reconhecimento da luta de classes em que afirma:

O capital age sobre os dois lados ao mesmo tempo. Se, por um lado, sua acumulação aumenta a demanda de trabalho, por outro, sua “liberação” aumenta a oferta de trabalhadores, ao mesmo tempo em que a pressão dos desocupados obriga os ocupados a pôr mais trabalho em movimento, fazendo com que, até certo ponto, a oferta de trabalho seja independente da oferta de trabalhadores. O movimento da lei da demanda e oferta de trabalho completa, sobre essa base, o despotismo do capital. Tão logo os trabalhadores desvendam, portanto, o mistério de como é possível que, na mesma medida em que trabalham mais, produzem mais riqueza alheia, de como a força produtiva de seu trabalho pode aumentar ao mesmo tempo em que sua função como meio de valorização do capital se torna cada vez mais precária para eles; tão logo descobrem que o grau de intensidade da concorrência entre eles mesmos depende inteiramente da pressão exercida pela superpopulação relativa (MARX, *apud* MATTOS, 2019, p.48).

Nesse sentido Marx (2014) entende que essa dinâmica exerce uma pressão sobre a classe trabalhadora, forçando os empregados a produzir mais, já que eles se sentem compelidos a manter seus empregos. Isso significa que, em certo sentido, a quantidade de trabalho disponível não está diretamente ligada à quantidade de trabalhadores disponíveis. Quando os trabalhadores percebem como é possível que, ao trabalharem mais, estão gerando mais riqueza para outros, e como a produtividade do seu trabalho aumenta ao mesmo tempo em que sua posição como meio de enriquecimento para o capital se torna mais frágil para eles, eles também compreendem que a intensidade da competição entre eles depende principalmente da pressão exercida pela superpopulação relativa.

Quanto aos sindicatos, Antunes (2018) argumenta que a combinação do neoliberalismo com a reestruturação produtiva, em um contexto dominado pelo capitalismo financeiro, resultou em mudanças substanciais no cenário laboral, com impactos particularmente significativos sobre o sindicalismo. Nesse contexto, a informalidade, a flexibilização e a terceirização tornaram-se requisitos cruciais para as empresas.

Assim, de acordo com Antunes essa transformação na abordagem dos líderes sindicais resultou em alterações nas estratégias, que deixaram de ser predominantemente confrontacionais e militantes, dando espaço a um modelo de atuação sindical mais voltado para a negociação e pragmatismo. Em outras palavras, tornaram-se mais orientadas para o diálogo e a negociação. A subjetividade do trabalho foi alterada, os sindicatos passaram de uma postura combativa para uma atitude defensiva, lutando para preservar empregos estáveis.

Isso deu origem ao sindicalismo de participação, que não questiona os pilares do capitalismo, como mercado, lucro e propriedade privada, abandonando a busca pela emancipação humana em favor da acomodação social-democrática. Essa crise sindical resultou em uma crise de identidade, queda nas taxas de sindicalização globalmente, aumento da disparidade entre trabalhadores estáveis e precários, e redução do poder e da influência dos sindicatos (ANTUNES, 2018).

Diante das fragilidades, obstáculos e das injustiças sociais que frequentemente são aceitas como normais, bem como dos ataques aos direitos já conquistados, a única alternativa que nos resta é a perseverante luta pela organização dos trabalhadores, pelo fortalecimento das entidades que os representam e pela participação ativa nos movimentos sociais. As reformas trabalhistas, que sempre fortaleceram a posição dos empregadores e a concentração de riqueza, deixam como única esperança para os trabalhadores a contínua busca por direitos e a resistência incansável.

Para Claus Offe (1984) o Estado embora não seja ele próprio capitalista, precisa ser concebido, apesar de tudo, como um Estado capitalista – e não somente como um Estado dentro da sociedade capitalista. Nesse sentido, o Estado desempenha um papel fundamental na reprodução do sistema capitalista e na garantia das condições necessárias para a acumulação de capital. Destaca, portanto, a importância de considerar o Estado como parte integrante do sistema capitalista e analisar suas relações e funções dentro desse contexto.

O Estado capitalista extrai riqueza e expõe fragilidades sociais, políticas e econômicas dos países periféricos. As classes trabalhadoras são as mais afetadas pela redução de direitos sociais, mantendo-se sujeitas aos interesses do capital. A divisão de classes determina o desenvolvimento do capitalismo global, com o Estado assegurando aos proprietários dos meios

de produção as condições necessárias e adequadas à dominação classista, ao mesmo tempo em que impõe os efeitos negativos às classes trabalhadoras, cujos resultados são o empobrecimento e a precarização dos direitos sociais conquistados ao longo do tempo por estas.

O capital, através da atuação do Estado capitalista, enfraquece as relações sociais ao minar a democracia com políticas neoliberais que prejudicam as políticas de proteção social (DUPAS, 2005). O neoliberalismo desvia recursos do fundo público para atender aos interesses do capital financeiro internacional. No contexto das sociedades capitalistas, a exploração é inerente e dominante, afetando as relações interpessoais, cultura e economia. O trabalhador assalariado embora altamente explorado, vive a ilusão de plena liberdade.

Os títulos das seções devem estar alinhados à esquerda, destacados em negrito e numerados com algarismos arábicos (1., 2., 3., etc.). Esse formato facilita a identificação e a hierarquização das seções no trabalho. Além disso, é importante incluir um ponto final no final de cada título, para indicar claramente o término da seção.

Utilize a fonte Times New Roman com tamanho 12 (doze) para todos os títulos e o corpo do texto. Essa fonte é amplamente aceita em trabalhos acadêmicos e proporciona uma leitura confortável e consistente.

O título da primeira seção deve ser posicionado imediatamente abaixo das palavras-chave e apresentado com espaçamento simples. Isso ajuda a destacar o início do conteúdo principal do trabalho e facilita a identificação da estruturação do documento.

O corpo do texto deve começar imediatamente abaixo dos títulos das seções. O texto deve ser justificado à direita e à esquerda, proporcionando uma aparência uniforme e profissional. Além disso, é necessário utilizar um espaçamento entre linhas de 1,5 cm para garantir a legibilidade e a organização do texto.

Ao seguir essas diretrizes de formatação, os autores poderão criar trabalhos bem estruturados e visualmente atraentes, facilitando a compreensão e a avaliação do conteúdo pelos leitores e revisores.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao analisarmos o estágio atual do capitalismo, somos levados a repensar a dinâmica evolucionária pela qual o sistema se reproduz. Nesse contexto, o economista Joseph Schumpeter introduziu o conceito de "destruição criativa" para descrever essa tendência.

O capitalismo é, por natureza, uma forma ou método de transformação econômica e não só não é estacionária, como não pode ser. O caráter evolucionário do processo

capitalista não se deve meramente ao fato de a vida econômica transcorrer em um ambiente social e natural que se transforma incessantemente e cujas transformações alteram os dados da ação econômica (SCHUMPETER, 2017, *apud* TONELO, 2021, p. 110).

Dessa forma, o conceito de destruição criativa de Schumpeter nos convida a refletir sobre a natureza dinâmica do capitalismo, em que a incessante busca por novas formas de criação e destruição molda a evolução econômica e social. É importante destacar que o objetivo aqui não é entrar em debate sobre as razões pelas quais o capitalismo se retroalimenta. No entanto, para compreendermos melhor o contexto atual, é essencial reconhecer que o neoliberalismo surgiu como uma resposta do capital à crise enfrentada pelo sistema capitalista na década de 1970. Essa crise incluía problemas como “a superprodução, a sobreacumulação e a crise de hegemonia norte-americana etc.” (TONELO, 2021, p. 129).

Sobre os princípios teóricos neoliberais, David Harvey em “O neoliberalismo: *história e implicações*”, assim os define:

O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos à propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a essas práticas (HARVEY, 2008, p. 12 *apud* TONELO, 2021, p. 129).

Podemos compreender que as políticas neoliberais preconizadas por Harvey (2008) influenciaram as transformações no mundo do trabalho, conforme observado por Ricardo Antunes (2018, p. 12), ao retratar as transformações ocorridas no capitalismo recente no Brasil: “A devastação do trabalho chega ao Brasil (PRECARIZAÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E CRISE DO SINDICALISMO).

A intensa transformação no mundo do trabalho decorrente da nova dinâmica do capitalismo exigiu que as empresas se adequassem à competitividade internacional. Essa necessidade impulsionou a implementação de novas formas de organização social no trabalho, como parte das estratégias adotadas pelas empresas para se manterem competitivas no mercado (ANTUNES, 2018).

Esse movimento não apenas implicou na redução do Estado social ao mínimo necessário, mas, também, na exclusão do jogo global dos países que não aderem às regras estabelecidas (DUPAS, 2005, p. 5).

O regime neoliberal decide, através de instrumentos como o *investment grade* quem se comportou conforme as expectativas, incluindo ou excluindo do jogo global; os

reprovados sofrerão as duras sanções do fluxo de investimentos internacionais. Gestão monetária de acordo com as regras do FMI, reformas políticas ditadas por objetivos econômicos, metas rígidas de inflação, orçamento superavitário, liberação do comércio, liberdade de capitais, Estado social reduzido ao mínimo, são condições indispensáveis a uma boa pontuação.

Neste aspecto, inclusive, é perceptível qual a intenção da agenda neoliberal no entrelaçamento entre o poder econômico e o poder político, o que Gilberto Dupas define como a “estratégia ideal do capital seria fundir-se com o Estado sob a forma do Estado neoliberal” (2005, p. 7). Por outro lado, a relação da sociedade civil com o Estado estaria cada vez mais fragilizada, pois as políticas estariam sendo moldadas para beneficiar os interesses do capital em detrimento do bem-estar social.

Nessas condições, a ideia de que as políticas neoliberais são a forma mais apropriada de regulamentar a vida em sociedade é reforçada. No entanto, essa percepção nada mais é do que uma falsificação de um ideário de sociedade, utilizado pelo neoliberalismo para justificar suas próprias ações.

Nesse contexto, a terceirização surge como resultado da flexibilização das relações de trabalho e da precarização laboral, sendo uma modalidade decorrente da reestruturação da acumulação capitalista, que se intensifica ainda mais após crises do capital. Nesse contexto, o trabalhador terceirizado acaba em uma posição de vulnerabilidade, submissão e, principalmente, perde a consciência de classe. Portanto, recorreremos ao conceito marxista de que "Os homens fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles que escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram" (MARX, 2011, p.25).

A questão, portanto, é compreender que a precarização das condições de trabalho será em maior proporção onde a legislação de proteção ao trabalho for mais fragilizada. E o contexto da terceirização fomenta essa vulnerabilidade com a perda da consciência de classe e a posição submissa em que esses trabalhadores se encontram. Desse modo, as condições de trabalho precárias não são escolhas individuais, mas sim resultado das estruturas e contextos em que os trabalhadores estão inseridos.

Para Ricardo Antunes (2018, p. 167),

A terceirização vem se convertendo em instrumento central das estratégias de gestão corporativa. A importância desse mecanismo de contratação se deve, entre outros aspectos, ao fato de que, ao dissimular as relações sociais estabelecidas entre capital e trabalho, convertendo-as em relações interempresas, viabiliza maior flexibilidade das relações de trabalho, impondo aos trabalhadores contratos por tempo determinado, de acordo com o ritmo produtivo das empresas contratantes, auxiliando também, de forma importante, na desestruturação da classe trabalhadora.

Nesse aspecto, inclusive, as empresas têm adotado a terceirização como uma forma de reduzir riscos e custos relacionados à mão de obra, além de possibilitar a diminuição do tamanho das empresas, entre outros benefícios. Assim, a empresa repassa a responsabilidade de contratar trabalhadores para executar serviços a terceiros, sem estabelecer qualquer vínculo direto de emprego com a empresa contratante (ANTUNES, 2018).

No Brasil, segundo Pochmann (2011, *on-line*), a expansão da terceirização teve início na década de 1990, após a implantação do Plano Real, e está estreitamente relacionada ao contexto de semiestagnação econômica, baixos investimentos, incorporação de novas tecnologias e a abertura dos mercados nacionais. Essa prática intensifica a exploração e precarização do trabalho, resultando em condições desfavoráveis para os trabalhadores.

Outra informação relevante sobre a terceirização no Brasil, destacada pelo economista (2011, *on-line*), e que demonstra o crescimento expressivo e a consolidação da prática da terceirização no cenário trabalhista brasileiro ao longo do tempo, registra que a “taxa de terceirização registrou patamar inédito, passando de cerca de 10% do saldo líquido dos empregos gerados no estado de São Paulo no início da década de 1990 para mais de 90% no começo da década de 2000”.

No entanto, a dinâmica da terceirização não se restringiu apenas ao setor privado, mas também se estendeu ao setor público. Segundo Pochmann (2007) e Krein (2007), a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, uma peça fundamental no ajuste fiscal negociado com o Fundo Monetário Internacional (FMI), desempenhou um papel significativo no impulso à terceirização no âmbito do setor público.

Logo, esse quadro de terceirização implica consequências graves para a classe trabalhadora, pois, como afirma Ricardo Antunes (2018, p. 179), os “trabalhadores terceirizados, além de ganhar menos, trabalhar mais, ter mais instabilidade e menos direitos, são os que mais morrem e se acidentam”. Essa afirmação reflete a vulnerabilidade dos trabalhadores terceirizados, que muitas vezes são explorados devido à falta de proteção e representação sindical adequada.

Sob o ponto de vista da subjetividade dos trabalhadores, especialmente entre os terceirizados, percebe-se o enfraquecimento de identidade coletiva. O resultado desse processo, conforme destacado por Domenico Losurdo em seu livro “A luta de classes” (2015, p. 127), é decorrente das “condições materiais de vida impostas ao proletariado, que não lhes permitem rebelar-se”. Consequentemente, os trabalhadores enfrentam uma sensação de desamparo, uma vez que a falta de identidade coletiva e de uma organização sindical forte dificulta sua capacidade de reivindicar direitos e melhorias em suas condições de trabalho.

Por outro lado, de acordo com Losurdo (2015, p. 128), uma das maneiras pelas quais a classe trabalhadora pode adquirir consciência e se rebelar é por meio do desenvolvimento de uma consciência revolucionária que vai além do conflito entre burguesia e proletariado, compreendendo as relações políticas e sociais em um sentido mais amplo.

Importante destacarmos as implicações no mundo do trabalho decorrente da reprodução sociometabólica do capitalismo, como afirma István Mészáros (2011, p. 213):

Hoje estamos testemunhando um ataque em duas frentes à classe operária, não apenas nas partes "subdesenvolvidas" do mundo, mas também, com implicações perigosas para a viabilidade continuada do modo estabelecido de reprodução sociometabólica, nos países capitalistas avançados. Estamos testemunhando: 1) um desemprego que cresce cronicamente em todos os campos de atividade, mesmo quando é disfarçado como "práticas trabalhistas flexíveis" - um eufemismo cínico para a política deliberada de fragmentação e precarização da força de trabalho e para a máxima exploração administrável do trabalho em tempo parcial; e 2) uma redução significativa do padrão de vida até mesmo daquela parte da população trabalhadora que é necessária aos requisitos operacionais do sistema produtivo em ocupações de tempo integral.

Assim sendo, enfrentamos um cenário alarmante caracterizado pelo crescente desemprego em todos os setores de atividade, muitas vezes disfarçado sob o termo práticas trabalhistas flexíveis. No entanto, essa expressão aponta uma política deliberada de fragmentação e precarização da força de trabalho, visando à maximização da acumulação do capital. Essa realidade é acompanhada por uma significativa redução do padrão de vida, inclusive entre a parcela da população trabalhadora que ocupa ocupações de tempo integral necessárias para o funcionamento do sistema produtivo (ANTUNES, 2018).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossas análises partem da premissa de que a atual configuração da terceirização é resultado das novas modalidades de trabalho flexível, decorrente da reestruturação produtiva necessária para preservar o capital em outro período de crise. Compreendemos que este modelo de Estado, reduzido em relação às demandas sociais e ampliado em favor dos interesses do capital, não apenas falha em garantir oportunidades de emprego para todos, mas também tem erodido as conquistas trabalhistas por meio da desregulamentação e flexibilização das leis laborais, levando à precarização das condições de trabalho e salário.

A prática da terceirização, embora não seja recente, ganhou impulso com a implementação do projeto neoliberal e se disseminou rapidamente por todas as nações capitalistas. Sob o pretexto de modernizar os métodos de gestão e organização do trabalho, as

legislações estão sendo desregulamentadas e as relações laborais flexibilizadas para atender aos interesses do capital.

Todo esse debate é relevante, pois oferece uma visão abrangente de como o trabalho e as questões sociais não são prioridades em um Estado neoliberal. Este Estado, como já mencionado, funciona como mediador do conflito entre capital e trabalho, em uma luta desigual e irreconciliável dentro do sistema de produção capitalista.

Ao refletirmos sobre o Estado, é essencial compreender que a vida em sociedade traz benefícios e limitações à liberdade humana. Apesar disso, o homem continua vivendo em sociedade. Será que há uma coação que o obriga a viver assim? Ou será que é a própria natureza humana que o leva a aceitar as limitações impostas pela vida social? No *Discurso sobre a Servidão Voluntária*, escrito por La Boétie (1999, p. 3) no século XVI, o autor argumenta que “é o povo que se sujeita, que se degola, que, tendo a escolha entre ser servo ou ser livre, abandona sua franquia e aceita o jugo”.

O Estado, no cotidiano de sua existência, atua de forma duplamente seletiva: em defesa dos interesses do capital, por um lado, e dos interesses anticapitalistas, por outro. Essa atuação se mostra de forma positiva, buscando proteger os interesses do capital e de forma negativa, buscando salvaguardar os interesses do capital das demandas anticapitalistas. Para atender às demandas das diferentes classes sociais, é imprescindível que o Estado possua instrumentos adequados. A eficácia do Estado depende, portanto, da existência de um conjunto de filtros que operam de maneira interposta para mediar suas ações (OFFE, 1984).

O problema, entretanto, reside no fato de que essa dinâmica permite a implementação de políticas com uma aparência social, mas que, na realidade, salvaguardam os interesses da lógica do capital. O Estado atua com o propósito de valorizar o capital e, ao mesmo tempo, recorre a subterfúgios para alcançar seus objetivos de forma não explícita. Dessa maneira, acaba convencendo a sociedade civil de que suas políticas são genuínas e que as demandas dessa classe estão sendo priorizadas, quando, na verdade, os interesses econômicos predominam na tomada de decisões.

Tudo o que o neoliberalismo faz é para desconstruir o Estado de bem-estar social, expansão da terceirização e a crescente adoção de políticas neoliberais não podem ser aceitas como inevitáveis. A classe trabalhadora deve se mobilizar para resistir a estes processos combinados e pressionar por mudanças que garantam a proteção dos direitos e a dignidade dos trabalhadores.

É essencial que o Estado recupere seu papel de promotor do bem-estar social e de defensor dos interesses coletivos. Isso envolve a implementação de políticas que visem à

inclusão e à justiça social, à redução das desigualdades econômicas e à valorização do trabalho digno. É preciso combater a desconstrução que o capital constrói. Embora, como alertou Gilberto Dupas (2005, p. 25) “Isso não parece nada fácil com os resultados que esse sistema vencedor acarreta em termos de pobreza, exclusão social e destruição ambiental mundo afora”.

Talvez, mais do que nunca, seja necessário refletir sobre o que disse Gilberto Dupas (2005, p. 25), “É difícil propor às novas gerações a imagem do caubói cibernético bushiano como apta a substituir figuras como Lênin e Che Guevara. Mas cada situação da história é única; e só dela podem surgir novas formulações”.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Ricardo. **O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviço na era digital**. 1ª ed. São Paulo: Boitempo, 2018.

DUPAS, Gilberto. **Nova ordem global e a política: o espaço da periferia**. En: Seminário Internacional REG GEN: Alternativas Globalização (8 al 13 de Octubre de 2005, Hotel Gloria, Rio de Janeiro, Brasil). Rio de Janeiro, Brasil: UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2005. Disponível em: <<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/reggen/pp15.pdf>>. Acesso em: 12 out. 2023.

KREIN, José Dari. **As tendências recentes nas relações de emprego no Brasil: 1990- 2005**. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007.

LA BOÉTIE, Etienne de. **Discurso da servidão voluntária**. Tradução Laymert Garcia dos Santos. São Paulo: Brasiliense, 1999.

LOSURDO, Domenico. **A luta de classes: uma história política e filosófica**. São Paulo: Boitempo, 2015.

MAQUIAVEL, Nicolau. **O Príncipe**. Trad. A. M. Santos. Livro Eletrônico. 2019.

MARX, K.; ENGELS, F. **Manifesto Comunista**. Organização e introdução de Osvaldo Coggiola. Ed. Boitempo, 2005.

MÉSZÁROS, István. **Para além do capital: rumo a uma teoria da transição**. Tradução Paulo Cezar Castanheira, Sérgio Lessa. – 1ª ed. revista. São Paulo: Boitempo, 2011.

MOTA, Ana Elisabete. Crise contemporânea e as transformações na produção capitalista. **In Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais**. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.

OFFE, Claus. Dominação de classe e sistema político: *sobre a seletividade das instituições políticas*. In: OFFE, Claus. **Problemas estruturais do Estado capitalista**. Tradução Bárbara Freitag. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.

OSORIO, Jaime. **O Estado no centro da mundialização: a sociedade civil e o tema do poder.** Tradução de Fernando Correa Prado. 1ª ed. São Paulo: Outras Expressões, 2014.

POCHMANN, M. **Terceirização: questões a responder.** Valor Econômico. 10 de nov. 2011. Disponível em: <<https://valor.globo.com/opiniao/coluna/terceirizacao-questoes-a-responder.ghtml>> Acesso em: 26 set, 2023.

POCHMANN, M. **Sindeepres 15 anos – a superterceirização dos contratos de trabalho.** 2007. Disponível em: <<https://sindeepres.org.br/wp-content/uploads/2022/03/index.html>>. Acesso em 26 set. 2023

TONELLO, Iuri. **No entanto ela se move: a crise de 2008 e a nova dinâmica do capitalismo.** São Paulo: Boitempo/Iskra, 2021.